

**ОИЛАДА ФАРЗАНД ТАРБИЯСИ – ОИЛА КЕЛАЖАГИ, БАХТИ,
МУСТАҲКАМЛИГИ ВА АҲИЛЛИГИНИ ТАЪМИНЛОВЧИ
МАЪНАВИЙ ОМИЛ СИФАТИДА**

*Рустамова Шахзода Мариповна,
Фаргона ВХТХҚТМОҲМ ўқитувчиси.*

Аннотация

Мақолада оилада тарбия масалларида ота-оналарнинг эътибори, бу масалада, айниқса, қизларнинг таълим-тарбия олишлари ҳамда меҳр-эътибор билан вояга етишлари муҳимлиги ҳақида сўз юритилган. Бундан ташқари, ота-оналарнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари, фарзандлар келажагини таъминлаш борасидаги вазифалари ҳақида ёритилган.

Аннотация

В статье рассматривается важность родительского внимания в вопросах семейного воспитания, особенно значение образования и любовного воспитания девочек. В нем также подчеркиваются права и обязанности родителей и их обязанности по обеспечению будущего своих детей.

Annotation

The article discusses the importance of parental attention in matters of family education, especially the importance of education and love education of girls. It also emphasizes the rights and responsibilities of parents and their responsibility to secure the future of their children.

Оила ва оилавий масалалар бўйича мутахассис олимлар қатор изланишлар олиб боришди, ҳар хил қизиқарли таҳлилий маълумотлар асосланди, лекин буларнинг ичида бир қараганда эътиборсиздек туюладиган, лекин оқибати таназзулга, жоҳилликка олиб борадиган бир омил, яъни оилада фарзандлар тарбиясига эътиборсизлик, айниқса, қизларга меҳрсизлик иллати долзарблигича қолмоқда, назаримизда.

Хўш, нега бугун ота-оналар ўртасида фарзанд тарбиясига эътиборсизлик мавжуд? Фарзанди тарбияси билан шуғулланишига қандай омиллар тўсқинлик қиляпти? Ота-оналар тарбиявий ёндашувларни билмайдиларми? Бугун бутун дунёда инсон капитали учун кураш, энг катта сармоя фарзандни яхши билимли бўлишига қаратилмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 28 июлдаги “Маънавий-маърифий ишлар самарадорлигини ошириш ва соҳани ривожлантиришнинг янги босқичга кўтариш тўғрисида”ги Қарорида оилада фарзанд тарбиясига эътиборсизлик ички таҳдид сифатида қайд қилиниб, унга қарши самарали кураш олиб бориш вазифаси қўйилди.

Буюк олим Имом Ғаззолий айтганидек, “Болалар ота-оналарига берилган бир омонатдир. Боланинг қалби ҳар қандай нақшу тасвирдан холи бир қимматбаҳо гавҳардир. У қандай нақш солинса, қабул қилади, қаёққа букилса, эгилади. Агар яхшиликка ўргатилса, шу билан ўсади ва шу асосда камолот ва саодатга эришади. Унинг савобига ота-онаси ҳам, ҳар бир муаллиму устозлари ҳам шерик бўладилар. Агар ёмонликка одатлантирилса, ҳайвонлардек ўз ҳолига ташлаб қўйилса, охир-оқибат ҳалок бўлади. Гуноҳи эса унинг тарбияси учун жавобгар бўлганларнинг гарданига тушади”.

Тарбия масалаларига эътиборсиз қаралган вазиятда юзага келадиган кўнгилсизликлар ҳам, у келтириб чиқарадиган зарарли оқибатлар ҳам барчамизни огоҳликка даъват қилмоғи лозим. Аммо бугун қайсидир даврада шу ҳақда фикр билдирилса, аксарият ота-оналарда масалага дахлдорлик билан эмас, аксинча ўз лоқайдликларини хаспўшлаш учун сизга: “Ҳозир замон жудда қийин бўляпти, тирикчилик учун югурмасанг бўлмаса!”, “Катта бўлса йўлини топиб кетади”, “Нима қилай болаларим ейман, ичаман дейди, кийим кечагини айтмайсизми, бизга осон эмас...”, “Ҳа энди ўзи омон бўлса, тарбияси бир гап бўлар...” деб жавоб беришади.

“Ҳа энди ўзи омон бўлса, тарбияси бир гап бўлар...”

Ахир бундай бепарволик миллатнинг маънавий таназзулига олиб бормайдими?

Бугун мазкур масалани ҳар бир ота-она бу борада олиб бораётган ишларига бир назар ташлаб кўришлари лозим. Зеро, илм-фан ва таълим изчил ривожланиб бораётган бир даврда ҳеч шак-шубҳасиз тарбия таълимнинг асосида туриши шартдир. Шундай экан, илм-фан таълим-тарбия асосида олиб борилиши мақсадга мувофиқдир.

Қолаверса, ота-оналарни фарзанд тарбияси масъулияти тўғрисида Конституциямизнинг 64-моддасида, “Ота-оналар ўз фарзандларини вояга етгунларига қадар боқиш ва тарбиялашга мажбурдирлар”, деган қоида мустақамлаб қўйилган.

Эътибор қилиб қараладиган бўлса, унда иккита мажбурият бор. Бири – боқиш, иккинчиси – тарбиялаш. Бизда бола боқиш муаммоси, яъни боламга нима едириб-ичирсам экан, деган муаммо йўқ. Бунинг тасдиғига мамлакатимизда ҳар икки оиланинг бирида ўз шахсий автомашинасига эгаллиги, АҚШнинг Калифорния университети олимлари ўтказган тадқиқотларда жаҳоннинг энг бахтли 158 та мамлакати орасида Ўзбекистонимизнинг ўз ўрнига эгаллигининг ўзи жавоб.

Бироқ, иккинчи мажбурият – тарбиявий мажбуриятни таъминлашда ота-оналар кўпроқ муаммога дуч келмоқда. Яъни, пули кўп, бироқ болани қандай тарбиялаш керак, деган саволларга жавоблари кам. Уларда педагогик компетентлилик – билим, кўникма, малака, хоҳиш етишмаётгани сезилмоқда, деб таъкидлайди педагогика фанлари доктори, профессор М.Қуронов ўзининг “Бугун ҳар бир ота-она педагог бўлиши керак” деб номланган мақоласида.

Бундан ташқари, фарзандининг тарбияси билан қизиқмаган, етарлича ғамхўрлик кўрсатмаган ота-оналар Ўзбекистон Республикаси Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексининг 47-моддаси билан айбланадилар.

Демак, бугунги кунда ота-оналар кўпроқ тарбиялаш мезонлари ва методлари ҳақида ўйлашлари лозим.

XXI асрда баркамол фарзанд тарбиясининг негизи сифатида оила (ота-она), мактаб (педагог), маҳалла (кўни-қўшни, нурунийлар, маҳалла фаоллари),

ижтимоий муҳит (тенгқурлари, атрофидаги инсонлар) ўз мавқеини сақлаб қолаверади.

Шахсни тарбиялаш қуйидаги манбалар асосида амалга оширилиши мумкин:

- муайян тизимли, узлуксиз тарбиявий, дастурий таъсир орқали;
- идеал, намуна тимсолида ўз-ўзини тарбиялаш, такомиллаштириш;
- ижтимоий муҳитдаги шахслараро муносабатда таҳлил қилиш, ибрат олиш воситалари ёрдами билан хулқ-одоб, фикрлаш малакаларини эгаллаш;
- аждодларимиз яратган бадиий, фалсафий, санъат асарларини ўзлаштириш орқали янги хислатларни ўзлаштириш кабилар.

Бугун ҳар бир ота-она педагог бўлиши, тарбия методларини пухта ўзлаштирмоғи лозим, чунки фарзанд таълим-тарбиясига тикилган сармоя энг яхши ишончли сармоядир.

Педагогика фанлари доктори, профессор М.Қуронов ўзининг “Бугунги ҳар бир ота-она педагог бўлиши керак” деб номланган мақоласида бугунги ота-оналарнинг фарзанд тарбиялашдаги таъсирчан методлар тўғрисида қуйидаги қарашларини илгари суради. Жумладан, олимнинг таъкидлашича, фарзанд тарбиясидаги энг таъсирча метод – бу, ўргатиш методи. Чунки унинг ичида тушунтириш ҳам бор, суҳбат ҳам бор, кўрсатиш ҳам бор, айтиш ҳам бор, намуна ҳам бор.

Пайғамбаримиз (с.а.в.) айтадилар: “Албатта, кишининг фарзандига одоб ўргатмоғи бир ўлчам нарсани садақа қилмоғидан кўра яхшироқдир”.

Хулоса ўрнида шуни айтиш керакки, оилада фарзанд тарбияси - оила бахти, фарзандларнинг тарбияли етук инсон бўлиб етишидаги ота-онанинг саъй-ҳаракати ҳисобланади. Оиладаги фарзанд тарбияси унинг келажакда ким бўлиб етишишида муҳим ўрин тутаяди. Демак, бола оилада жамиятнинг қиёфасини кўради, бўлажак фуқаронинг табиати, дунёқараши ва ахлоқий қиёфаси оилада шаклланади ҳамда шунга кўра камол топиб боради.

Фарзандларимизни илм-фан ва таълим-тарбия асосида вояга етказиш мақсадга мувофиқ, ўз ўрнида тарбия маънавият билан чамбарчас боғлиқдир. Зеро, ёшлар келажак эгалари ҳисобланади. Ёшларимиз маънавий камолотида эса маънавий тарбия катта аҳамият касб этади.

Энг муҳими, фарзандларимиз тарбиясига этиборли бўлайлик, айнан шу мезон болаларимизни маънан ва руҳан соғлом, ота-боболарига, тарихимизга, Ватанимизга, она тилимизга, ўз миллий қадриятларимизга ҳурмат билан қарайдиган баркамол бўлиб ўсиб-унишининг, оила бахти, мустақамлиги ва аҳиллигини таъминловчи маънавий омил ҳисобланади.